

ОИЛА-ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ ТАЯНЧ УСТУНИ

Ўктамжон Абдурасулов

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184499>

Аннотация: Ушбу мақолада жамиятнинг муҳим бўғини бўлган оилаларни мустаҳкамлаш масаласи ҳам амалий ҳам назарий жиҳатдан таҳлил қилинган. Шунингдек, бугунги кунда амалиётда оилаларда учраётган мавжуд муаммолар, ишламаётган қонун талаблари, оилаларни мустаҳкамлаш борасида таклифларни ўз ичига олган.

Калит сўзлар: оила, никоҳ, оила институти, Оила кодекси, Уй-жой кодекси Мамлакатимиз мустақиликка эришгандан кейин ўз олдига ҳуқуқий демократик давлат қуриш ва фуқаролик жамиятини шакллантиришни мақсад қилиб қўйди. Ўтган йиллар давомида жамиятимизда амалга оширилаётган демократик ислоҳатлар натижасида фуқаролик жамиятининг асосий институтлари босқичма – босқич шакллантириб келинмоқда.

Ҳозирги кунга келиб, юридик фанда ва демократик давлатлар тажрибасида фуқаролик жамияти ва унинг институтлари борасида муайян ёндашувлар ва тегишли амалиёт шаклланган. Фуқаролик жамияти ҳар бир мамлакатда бу борадаги умумэътироф этилган тамойиллар билан бирга, ҳар бир халқнинг миллий қадриятлари ва анъаналарини мужассамлаштирган ҳолда намоён бўлади ва ривожланади.

Оила ҳар бир жамиятнинг бошланғич хужайраси ҳисобланади. Оила мустаҳкам, тинч, ҳалол ва пок бўлса, жамият ҳам осойишта, мустаҳкам, фаровон бўлади.

Аксинча, оилаларда парокандачилик, бузғунчилик бўлса, ҳалол-харомнинг фарқи қолмаса, ўша жамият бузилади, тинчи йўқолади, охир-оқибат у чуқур таназзулга юз тутади.

Шунинг учун ҳам қадимдан ҳар бир жамият оила масаласига катта эътибор бериб, оилаларнинг мустаҳкам ва бахтиёр бўлиши учун имконида бор бўлган барча чора ва табирларни кўриб келган. Зотан, соф инсоний табиат худди шундай бўлишини тақазо қилади.

Юқоридагилар билан бирга, фуқаролик жамиятида ижтимоий ҳаётга ташкилотлар, ижтимоий институтлар, гуруҳлар, оила ва бошқа бирлашмалар орқали амалга оширилади.

Фуқаролик жамияти институтлари тизимида оила биринчи ва бирламчи бўғин сифатида намоён бўлади. Биз қураётган адолатли фуқаролик жамиятида оила ўзига хос ижтимоий бирлашмани ташкил этади. Оиланинг бу хусусияти биринчи галда унинг жамият манфаатлари билан боғлиқлигида ҳамда ижтимоий вазифаларида ифодаланган.

Ҳуқуқшунос олимлар М.Баратов ва У.Шараҳметовалар “Никоҳ тузиш ҳуқуқингиз бор” рисоласида “Никоҳ аҳди инсонларга юксак масъулият юклайди. Оилада эрнинг ҳам, аёлнинг ҳам ўз вазифалари бор, улардан ҳар бири ўз вазифаларини тўла адо этишга масъулдир. Никоҳ туфайли ота-онадан ўзидан сўнг зурриёт қолдириб, инсон насли давом этишига сабаб бўлади”¹ деб таъкидлаб ўтишган.

Шу жиҳатдан олганда, мамлакатимизда оила институтини мустаҳкамлаш ва жамиятда кечаётган ислоҳатларда унинг ўрни ва аҳамиятини ошириш борасида салмоқли ишлар

амалга оширилиб келинмоқда.

Бинобарин, сўнги йилларда Ўзбекистонда оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, аёлларнинг жамиятдаги мавқеини ошириш, оилани мустаҳкамлаш ва турли имтиёзлар бериш борасида бир қатор муҳим қонунлар ва бошқа ҳужжатлар қабул қилинганлиги бежиз эмас. Хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқлилиги, жамиятнинг асосий бўғини ҳисобланган оилани мустаҳкамлаш, никоҳнинг барқарор бўлиши, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, фарзанд тарбиясида ота-онанинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари Ўзбекистон Республикасининг янги Конституциясини 77-78 - моддаларида, шунингдек махсус қонунларда ўз ифодасини топган.

Бугунги кунда давлатимизда кучли ижтимоий ҳимоя сиёсати олиб борилмоқдаки, унинг замирида инсон тақдири, келажак авлод, оила турганлигидан далолат беради. Оила институтининг ҳуқуқий негизлари Ўзбекистон Республикасининг Конституциясидан ташқари, Оила кодексига, Фуқаролик кодекслари ва бошқа қонун ҳужжатлари билан бирга Ўзбекистон Республикаси Президентининг қатор қарор ва фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорларида ўз ифодасини топган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.06.2018 йилдаги ПҚ -3808-сонли “Ўзбекистон Республикасида оила институтини мустаҳкамлаш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори қабул қилинди:

1.Юридик фанлар Ахборотномаси –Тошкент, ТДЮУ, 2017

қилиниб, унда Ўзбекистон Республикасида оила институтини мустаҳкамлаш бўйича асосий йўналишлар белгилаб берилган, яъни қуйидагилар;

-оила институтини мустаҳкамлашнинг институционал ва ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, ижтимоий шерикликни кучайтириш;

-замонавий оилани мустаҳкамлаш ва ривожлантириш масалалари бўйича фундаментал, амалий ва инновацион тадқиқотлар олиб бориш;

-демографик ривожланишни рағбатлантириш ва оила фаровонлиги даражасини ошириш;

-оиланинг тарбиявий-таълим салоҳиятини мустаҳкамлаш, жамиятда анъанавий оилавий қадриятларни сақлаш, оилаларда маънавий-ахлоқий муҳитни яхшилаш;

-оилаларга таъсирчан методик, консультатив ва амалий ёрдам кўрсатишнинг самарали тизимини яратиш” деб кўрсатилган.

Ҳар қандай жамият тараққиётинининг муҳим омили, унинг бош бўғини -оилани мустаҳкамлаш, оила аъзоларини маънавий-ахлоқий жиҳатдан соғломлаштириш, уларнинг ўзаро муносабатларидаги ҳуқуқий ҳолатни барқарорлаштириш ва такомиллаштириб бориш муҳим аҳамиятга эгадир.

Мамлакатимизда демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятининг барпо этилиши жараёнида оилавий муносабатларнинг ҳуқуқий ҳолатини таҳлил қилиш, оила аъзоларининг ҳуқуқ ва бурчларини белгилаш, улар ўртасидаги шахсий ва мулкый муносабатларни тартибга солиб турувчи ҳуқуқий меъёрлар тизимини аниқлаш ва бу ҳақда фикр юритиш муҳим аҳамиятга эгадир.

Оила - бу эр ва хотиннинг ўзаро иттифоқида пайдо бўлган ижтимоий бирлик бўлиб, мана шу ижтимоий бирликнинг асосини ташкил қилувчи эр ва хотин, уларнинг фарзандлари, энг яқин туғишганларидан иборат кишилар гуруҳи оила аъзоларини ташкил қилади.

Ҳар қандай оила мазкур оилага мансуб бўлган одамларнинг табиий, иқтисодий, ҳуқуқий, маънавий муносабатларига асосланган ижтимоий бирлиги ҳисобланади. Табиий муносабат дейилганда эр-хотинлик муносабатлари, бола кўриш, иқтисодий муносабат дейилганда - мулкӣ муносабатлар, яъни уйғрўзғор, ҳовли-жой ва бошқалар; ҳуқуқий муносабат дейилганда - никоҳни давлат йўли билан қонуний қайд этиш, никоҳ расмий тус олганда, эр-хотин олдида, хотин эр олдида, уларнинг иккаласи фарзандлари олдида, фарзандлари ота-оналари олдида масъулиятли ва бурчли муносабатлари; манъавий муносабат дейилганда-эр-хотин, ота-она ва болалар ўртасидаги меҳр-мухаббат, меҳр-оқибат, одоб-ахлоқ, таълим тарбия каби инсоний туйғулар ва талабларга асосланган муносабатлар назарда тутилади. Демак, оила аъзолари бир-бирлари билан умумий турмуш, ўзаро иқтисодий-мулкӣ, ҳуқуқий, ахлоқий, руҳий томондан боғланади. Оилавий муносабатлар, ижтимоий муносабатларнинг бошқа турларига нисбатан мустақил ходиса бўлиб, оиланинг ички ишларига ҳеч ким ҳуда-беҳуда аралашишга ҳақли эмас. Шу боис ҳам оила муқаддас ва дахлсиз ҳисобланади.

Жамият мустаҳкам, манъавий ва ахлоқий жиҳатдан соғлом оиладан ғоятда манфаатдор. Шу боис жамият оилани мустаҳкамлаш. Ижтимоий вазифаларни бажаришда, болаларни тарбиялашда оилага кўмаклашиш, болали оилаларнинг ҳамда келин – куёвларнинг моддий, уй-жой ва маиший шароитларини яхшилаш чораларини ҳал этилиши муҳим аҳамиятга эга.

“Давлат органларининг, фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро ҳамкорлиги тизимининг аниқ ишлаши, қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва давлат дастурларини сўзсиз амалга ошириш, шунингдек, оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги муаммоларни ўз вақтида аниқлаш ва самарали ҳал қилиш ушбу мақсадларга эришишнинг муҳим шарти ҳисобланади.”

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида - Ҳар бир шахс мулкдор бўлишга ҳақли эканлиги белгилаб қўйилган.

Ўзбекистон Республикасининг Оила кодексини 23-моддасида-эр-хотиннинг никоҳ давомида орттирган мол-мулклари, шунингдек никоҳ қайд этилгунга қадар, бўлажак эр-хотиннинг умумий маблағлари ҳисобига олинган мол - мулклари, агар қонун ёки никоҳ шартномасида бошқача ҳол кўрсатилмаган бўлса, уларнинг биргаликдаги умумий мулки ҳисобланиши кўрсатилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг Уй-жой кодексини 32 -моддасида - турар-жой мулкдорининг оила аъзолари деб у билан доимий бирга яшаётган хотини (эри) ва уларнинг фарзандлари тан олинади. Эр-хотиннинг ота-онаси, шунингдек мулкдор билан доимий яшаётган оилали фарзандлари, агар илгари бу ҳуқуққа эга бўлмаган бўлсалар, фақат ўзаро келишувга биноан мулкдорнинг оила аъзоси деб тан олинишлари мумкинлиги белгилаб қўйилган.

Бугунги кунда, амалиётда янги турмуш қураётган ёш оила келажакда қаерда, қайси уй-жойда яшашлари никоҳдан олдин бирон-бир ҳужжат билан ҳуқуқий асослантирилмаяпти, ёки уларнинг ота-оналари яъни турар-жой мулкдорининг уларни оила аъзоси деб тан олиш бўйича ўзаро келишувлар тузилмаяпти. Шунингдек ёш оила доимий яшаши мумкин бўлган турар жойдан рўйхатдан ўтказиш масаласи ҳам ҳал этилмасдан эътибордан четда қолиб кетмоқда.

Бунинг оқибатида эса, ёш оила биргаликда маълум муддат яшагандан кейин оилавий келишмовчиликлар сабаб аёл фарзанди билан уй-жойдан хайдаб чиқариляпти, халқимиз тили билан айтганда “чиққан қиз чиғириқдан нари” бўлиб аксарият холатларда унга ота-онасини уйида ҳам яшаш учун жой топилмаяпти.

Мисол: Фарғона шаҳарида яшовчи фуқаро М.М. фуқаро А.Т. билан 2019 йилда қонуний никоҳдан ўтиб турмуш қуришган ва ҳозирда 1 нафар фарзанди бор. Лекин ўзаро оилавий келишмовчиликлар сабаб турмуш ўртоғи уни боласи билан уйдан хайдаб чиқарган. Шундан сўнг ота-онасини уйдаяшаган. Отаси вафот этиб кетган, қари касалманд онаси билан бирга акасини оиласи билан бирга яшашга мажбур бўлган. Турмуш ўртоғи билан яшаган уйга киритиб қўйилишини сўраб судга мурожаат қилган ва суд уни уйга киритиш ҳақида тегишли ҳужжатларни расмийлаштириб берган. Лекин, у кирмоқчи бўлган уйда турмуш ўртоғи бошқа аёл билан шаърий никоҳ асосида яшаб келаётганлиги сабабли уни уйга киритишмаган.²

Марғилон шаҳрида яшовчи фуқаро С.Р. фуқаро А.Х. билан қонуний никоҳ асосида турмуш қуришган, 2 нафар фарзандлари борлиги, лекин ўзаро оилавий келишмовчилик сабаб, турмуш ўртоғи уни 14 ёшли қизи билан бирга уйдан хайдаб чиқарганлиги, ота-онаси вафот этиб кетганлиги, яшаш учун жойи бўлмаганлиги сабабли, ўзининг иш жойи, яъни нон цехида яшаб келаётганлиги, турмуш ўртоғи бошқа аёлга шаърий никоҳ асосида уйланиб яшаб келаётганлиги, уни қизи билан бирга уйга киритиб қўйилишини сўраб мурожаат қилган.³

Мавжуд маълумотларга кўра, Мажбурий ижро бюросининг Фарғона вилоят бошқармасининг туман - шаҳар бўлимларига 2022 йил давомида уйга киритиш ва уйдан чиқариш билан боғлиқ 603 та ижро ҳужжатлари келиб тушган.⁴

Бизнинг фикримизча, бундай нохуш ҳолатларни олдини олиш учун ривожланган хорижий давлатлар қонунчилигини ўрганиб ва миллий қадриятларимиздан келиб чиққан ҳолда қонунчилигимизга айрим ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш орқали жамиятда уй-жойсиз қолган оналар сонини кескин камайтириш мақсадида қатъий ва дадил қадамлар ташлаш керак деб ҳисоблаймиз.

Ўзбекистон Республикасининг Оила кодексининг 29-моддасида никоҳланувчи шахсларнинг ёки эр-хотиннинг никоҳда бўлган даврида ва (ёки) эр ва хотин никоҳдан ажратилган тақдирда уларнинг мулкӣ ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларини белгиловчи келишуви никоҳ шартномаси деб ҳисобланиши кўрсатилган.

Қонуннинг 30 ва 31-моддаларида никоҳ шартномасини тузиш тартиблари ва никоҳ шартномасининг мазмуни кўрсатиб қўйилган.

Лекин, амалиётда бугунги кунда қонуннинг ушбу талаблари умуман ишламаяпти.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидагиларни таклиф қилмоқчимиз;

Биринчидан, никоҳ шартномасини тузиш тартиблари қонун ости норматив ҳуқуқӣ ҳужжатлар билан тартибга солинишини;

Иккинчидан, никоҳ шартномасини тузилишида Оила марказларини маъсул этиб қўйилиши, улар никоҳга кирувчи шахслар ўртасида медиатор бўлиб қатнашишини;

Учунчидан, никоҳ шартномасини тузишда никоҳга кирувчиларни ота-оналари ва қонуний вакиллари ҳам иштирок этишини;

Тўртинчидан, никоҳ шартномасида никоҳланувчи шахсларнинг ҳуқуқ ва

мажбуриятларида қатъий белгилаб қўйилиши, улар келгусида қаерда яшаши, моддий таъминоти, яшаш жойига доимий рўйхатдан ўтказилиши ва оилани келажагини белгилаб берувчи бошқа ҳолатлар ҳам тўлиқ кўрсатилиши керак.

Буюк файласуфларидан бири айтганидек, "жамият ҳақида фикр юритмоқчи бўлсанг, ўша жамиятнинг аёлларига боқ". Зеро, аёллар ўша жамиятда туғилажак фарзандларнинг онаси –тарбиячиси ҳамдир. Аёллари ҳам руҳан ҳам жисмонан соғлом ҳалқнинггина келажаги порлоқ бўлишига ишониш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. МИБ Фарғона шаҳар бўлими и/х
2. МИБ Марғилон шаҳар бўлими и/х
3. МИБ Фарғона вилоят бошқармаси маълумоти

